

PTERIGION VULVO-PERINEAL SUPERIOR: UNA NEOCONDICIÓN UPPER VULVO-PERINEAL PTERYGIUM: A NOVEL CONDITION

¹Ajakaida Renaud, ²Marlery Indriago, ³Fernando Losa Domínguez,
⁴Santiago Palacio Gil-Antuñano, ⁵Eleazar Regardíz, ⁵Adriana Pérez.

¹ Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

² Ginecología y Obstetricia, Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Venezuela.

³ Ginecología Clínica Sagrada Familia de Barcelona, España.

⁴ Clínicas Palacios. Madrid, España.

⁵ Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda.

Email: ajakaidarenaudtv@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.15599172

Recibido 14 diciembre 2024. Aprobado 16 mayo 2025.

RESUMEN

El pterigion vulvo-perineal, es una estructura cicatrizal que ocurre en el introito descrita como fisura vulvar recidivante o una afección en que, los tejidos de la vulva y perineo se vuelven delgados y pueden presentarse pliegues o engrosamientos que causan molestias, dolor, picor e incluso dificultad para mantener relaciones sexuales. Esta patología reviste un enfoque novedoso, poco estudiado; lo que motivó a desarrollar este estudio descriptivo transversal para presentar la clasificación de una neocondición del pterigion vulvo-perineal superior, realizado a 130 pacientes que cumplieron criterios de inclusión y exclusión. Previo consentimiento informado, se elaboró historia clínica, y se realizó examen ginecológico. Durante la valoración se midió el tamaño de la membrana con el Vernier situado en el tercio superior de la zona vulvar del eje longitudinal. Se construyó la nueva escala estableciendo las diferencias de valores máximos y mínimos, fraccionado entre el número de categorías. La escala se clasificó en tres tipos de corte: Tipo 1: ≤ 10 mm; Tipo 2: entre 10 y 20 mm; Tipo 3: > 20 mm. En la validación se halló, 53,0 % de las pacientes fueron clasificadas Tipo 2, seguido del 40,8 % tipo 1. Se evidenció que la mayoría de mujeres con síntomas, presentaron pterigion vulvo-perineal superior anterior tipo 2. Los resultados reportados son preliminares; sin embargo, orientan la utilidad que tiene esta neocondición para clasificar el pterigion vulvo-perineal superior anterior y realizar un diagnóstico preciso y tratamiento oportuno sin riesgos para la paciente.

Palabras clave: pterigion, vulvo-perineal, neocondición, escala de clasificación, síntomas, diagnóstico.

ABSTRACT

Vulvo-perineal pterygium is a scar-like structure occurring at the introitus, described as a recurrent vulvar fissure or a condition in which the tissues of the vulva and perineum become thin, presenting folds or thickenings that can cause discomfort, pain, itching and even difficulty in sexual intercourse. This pathology represents a novel and understudied area, which motivated the development of this descriptive cross-sectional study to introduce the classification of a new condition: upper vulvo-perineal pterygium. The study was conducted on 130 patients who met the inclusion and exclusion criteria. After obtaining prior informed consent, clinical histories were taken, and gynecological examinations were performed. During the evaluation, the size of the membrane was measured with the Vernier caliper placed in the upper third of the vulvar area along the longitudinal axis. A new scale was developed by establishing the differences between maximum and minimum values, divided by the number of categories. The classification scale comprised three cutoff points: Type 1 (≤ 10 mm), Type 2 (10–20 mm), and Type 3 (> 20 mm). Validation revealed that 53.0% of patients were classified as Type 2, while 40.8% were categorized as Type 1. Notably, most women experiencing symptoms exhibited anterior upper vulvo-perineal pterygium Type 2. Although preliminary, these findings showcase the value of this new condition in classifying anterior upper vulvo-perineal pterygium, leading to accurate diagnosis and prompt, risk-free patient management.

Key words: Pterygium, vulvo-perineal, novel condition, classification scale, symptoms, diagnosis.

INTRODUCCIÓN

El pterigión, una patología benigna de evolución insidiosa, se manifiesta como un tejido de forma triangular que puede localizarse en la zona ocular⁽¹⁾ o vulvar⁽²⁾. La literatura científica es escasa o inexistente sobre este tema, más aún cuando se trata de pterigio vulvar, periuretral o clitoridiano. En esta investigación estudiaremos el pterigio vulvo-perineal, definida como una afección caracterizada por el crecimiento anómalo de tejido que se extiende desde la región vulvar y perineal hacia la piel, dando lugar a una estructura comparable a una “aleta” o pliegue^(2,3).

Los estudiosos en el tema han descrito diversas argumentaciones que sirven como base para definir el término^(2,-4). El pterigion es una condición que afecta la zona vulvoperineal, caracterizada por un crecimiento de tejido que puede causar molestias y afectar la estética.

El uso del término “vulvar” fue propuesto por Losa⁽²⁾, para referirse a esta condición, de acuerdo con la clasificación establecida en la resolución médica o quirúrgica, la cual se basa en el tamaño y la evolución de la afección. También la expresión conocida como granuloma fissuratum fue denominada “pterigion vulvar” o “terigion”. registrando en el diccionario de términos médicos (2012), de la Real Academia Nacional de Medicina^(3,4).

Por otra parte, se ha mencionado que la fisura vulvar recidivante, a menudo subdiagnosticada, se ha asociado con disfunción sexual y dispareunía; esta condición ha sido a menudo mal interpretada y catalogada como granuloma fissuratum, una categoría patológica caracterizada por la presencia de tejido cicatricial en la vulva.

Sin embargo, el análisis histológico revela que la causa subyacente es en realidad una fibrosis, resultado de la pérdida de colágeno y, en la mayoría de los casos, de la membrana basal asociada a atrofia, también conocida como pterigion vulvo-perineal.

El abordaje convencional ha sido mediante adherenciólisis, un procedimiento médico destinado a la disociación de adherencias o sinequias que se han desarrollado entre los labios menores de la vulva. Estas adherencias pueden ocasionar complicaciones de dolor o disconfort

durante las relaciones sexuales, o pueden llegar a obstruir parcialmente la apertura vaginal⁽³⁾.

En este orden de ideas, se describe el concepto de pterigion vulvo-perineal, entendido como una condición o entidad caracterizada por el crecimiento del epitelio en forma de carnosidad en el área del periné, específicamente en la horquilla vulvar, la fosa navicular vulvar y la zona perineal⁽²⁾.

La aparición de esta condición tiende a ser común en pacientes que han experimentado la menopausia o que se encuentran sometidas a tratamientos que implican una reducción considerable en los niveles de estrógenos, lo cual puede comprometer el trofismo del tejido genital^(2,3).

La etiología puede ser explicada por causa desconocida, mecanismos autoinmunes, inflamación crónica, infecciones, traumas repetidos, diabetes y alteraciones hormonales. Se puede presentar en la adolescencia, post parto, post-quimioterapia y sobre todo en el período menopáusico. Puede asociarse frecuentemente a la atrofia vaginal de moderada a severa y sobre todo en el Liquen Escleroso⁽²⁾.

La manifestación de sus síntomas suele ser asintomático, puede haber dispareunía cuando se mantienen relaciones sexuales lo que conlleva a ardor, escozor, dolor, sangrado. La dificultad para las relaciones sexuales que afecta a estas pacientes se asocia con la pérdida del apetito sexual y la anorgasmia.

Son comunes los síntomas urinarios que dificultan la micción, siendo frecuentes las infecciones urinarias a repetición; además, se produce una tirantez del tejido, ocasionando en ocasiones pequeñas efracciones y desgarros que suelen tardar en cicatrizar y que ocasionan dolor en las mujeres⁽³⁾.

La condición del pterigion en la zona vulvo-perineal, inferior posterior se conoce y es clasificada en tres tipos, donde cada uno correlaciona una medida en su valoración⁽²⁾. Sin embargo, no se hace referencia a la zona vulvo-perineal, superior anterior.

Debido a esto, se constituyó el presente estudio como un reto trascendental, pues hasta la fecha no se encontraron investigaciones previas publicadas o relacionadas con estas denominaciones y su

sintomatología en el área de uro-ginecología que evidencien una clasificación para la condición vulvo-perineal de pterigion superior de la pared vaginal anterior.

En este orden existe una motivación de promover este tema a efectos de prevenir las afecciones que a corto y largo plazo sobrevienen de la región pélvica de la mujer, especialmente en el ámbito uro-ginecológico, demostrando la importancia de este tema en las aplicaciones de ginecología regenerativa, para objetivar la progresión en las pacientes.

Lo antes mencionado constituye un fundamento, para presentar una nueva condición de clasificación del pterigion vulvo-perineal superior anterior. Esta categorización resulta relevante, ya que la mayoría de las pacientes con síntomas urinarios experimentan una afectación de la funcionalidad de la zona vulvar y perineal, lo que se constituye un problema que requiere atención inmediata para su diagnóstico y tratamiento oportuno.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación en la modalidad cuantitativa de tipo descriptiva transversal. Ciento treinta (130) pacientes en edades comprendidas entre 19 y 79 años, que acudieron a consulta de uro-ginecología del Instituto de Ginecología Regenerativa Funcional y Estética a través de FUNDAREM en la ciudad de Caracas, Venezuela, durante los meses agosto a diciembre de 2024, conformaron la población objetivo seleccionada con base a los criterios de inclusión (pacientes que refirieron síntomas uro-ginecológicos; pacientes que no presenten trastornos dismórfico corporal y den su consentimiento informado con su firma); y exclusión (pacientes con cirugías estéticas repetitivas que se sospeche de un cuadro dismórfico corporal, enfermedad neurológica o enfermedad infectocontagiosa).

El procedimiento a seguir para la realización de la neocondición del pterigion vulvo-perineal superior, se ejecutó en cuatro (4) pasos. En este primer paso, se realizó una revisión de la escala de pterigion vulvo-perineal inferior posterior elaborada por Losa, et al, (2017) quienes caracterizaron la condición en tres tipos de medidas: Tipo 1: < 5 mm; Tipo 2: entre 5 y 10 mm;

y Tipo 3: >10 mm esta clasificación define la entidad donde claramente se aprecia la necesidad de regenerar y voluminizar el pliegue dermicomucoso de la horquilla vulvar. ⁽²⁾ En esta descripción no se refiere la zona vulvo-perineal, superior de la pared vaginal anterior, por ello, se constituye un marco de referencia para continuar mejorando la calidad de vida de las mujeres en el ámbito uro-ginecológico.

En el segundo paso, se efectuaron las mediciones de la neocondición de pterigion vulvo-perineal superior, utilizando como referencia la escala de clasificación antes mencionada ⁽²⁾. Se seleccionaron 130 pacientes que asistieron a la consulta y cumplieron con los criterios de inclusión, cuyos motivos principales fueron: sequedad vaginal o atrofia, disuria, e infecciones urinarias recurrentes.

A cada paciente, se elaboró historia clínica, y se realizó evaluación ginecológica; seguidamente se efectuó la medición del pterigion en el tercio superior de la zona vulvar del eje longitudinal colocando el instrumento Vernier, desde la base del área vulvo-perineal hasta el borde externo en la cara interna del pterigion o de la misma manera en el área más afectada por la hipertrofia vulvar; es decir, la porción más sobresaliente en la ubicación que ésta tenga, con la misma técnica. (Imagen 1.).

Imagen 1. Ubicación anatómica para la neocondición: pterigion vulvo-perineal superior anterior.

En el tercer paso, se estimó y elaboró la clasificación de la neocondición pterigion vulvo-perineal superior. La nueva escala se evaluó, partiendo del total de pacientes (130); luego se establecieron las diferencias de valores máximos

(33) y mínimos (3), fraccionado entre el número de categorías requeridas (3). La escala se clasificó en tres tipos de corte, que incluyó el intervalo de valores dentro del cual es probable que se encuentre un parámetro poblacional, obteniéndose la siguiente serie: Tipo 1: ≤ 10 mm; Tipo 2: entre 11 y 20 mm; Tipo 3: > 20 mm.

El último y cuarto paso, se validó la clasificación de la escala con base a los resultados obtenidos, lo cual implicó asegurar que la clasificación derivada de la neocondición pterigion vulvo-perineal superior es adecuada; la misma permitió evaluar mediante la ubicación cuali-cuantitativa los síntomas y/o diagnósticos relacionados con el sistema urinario.

Con base a estos resultados se decidió realizar la clasificación de los datos recolectados que fueron procesados utilizando un paquete estadístico SPSS versión 24, y se representaron en tablas. Para la descripción se emplearon medidas de estadísticas descriptiva (Mediana e intervalo intercuartilar, dado el coeficiente de asimetría).

RESULTADOS

En las tablas 2 a 5 se presentan los resultados que validan la descripción de los datos en correspondencia con la escala derivada de la clasificación resultante de la neocondición pterigion vulvo-perineal superior. En la tabla 1, se exponen las edades de las pacientes atendidas en la consulta de uro-ginecología. El rango de edad de las personas en estudio osciló entre 19 y 79 años, con una mediana de 46 años.

En el presente estudio, se ha determinado que el 50 % de los valores centrales de la edad de las pacientes presentan una variación de 20 años, con valores (IQ) que oscilan entre 34 y 54 años de edad. Al analizar la población en función de su edad, se evidenció que más de la mitad de las pacientes (51,5 %) se encuentran en el rango etario comprendido entre los 40 y los 59 años.

En el procedimiento estadístico se determinó que la neocondición se dividió en tres tipos de categorías, cada una de las cuales representa una medida. Tal y como se muestra en las imágenes 2, 3 y 4.

Tabla 1. Edad de las pacientes atendidas en la consulta de uro-ginecología para el estudio.

Edad (años)	N°	%
19-28	23	17,7
29-39	24	18,5
40-49	35	26,9
50-59	32	24,6
60-69	13	10,0
70-79	3	2,3
Total	130	100

En la tabla 2, se muestran los resultados que validan la clasificación y medida realizada para distinguir la neocondición pterigion vulvo-perineal superior; en los hallazgos que se observa una predominancia porcentual de un tipo de pterigion sobre otro, respecto al total de pacientes estudiadas.

Los resultados obtenidos evidencian que más de la mitad (53,1 %) de las pacientes presentaron una clasificación tipo 2, caracterizada por una medida

del pterigion vulvo-perineal superior entre 11 y 20 mm; seguida del 40,8 % de las pacientes con una clasificación tipo 1, quienes presentan una medida de corte menor o igual (\leq) a 10 mm. Por último, se refiere que únicamente se observaron casos aislados de pterigion tipo 3 (> 20 mm), representando el 6,2 % del total de la muestra.

Tabla 2. Clasificación y medida de corte de la neocondición pterigion vulvo-perineal superior.

Clasificación	Medidas de corte	Nº	%
Tipo 1	≤ 10 mm	53	40,8
Tipo 2	11- 20 mm	69	53,1
Tipo 3	>20 mm	8	6,2
Total		130	100,0

Al distribuir a las pacientes según su edad y la clasificación de medidas de corte, se han obtenido resultados similares en cuanto a porcentajes se refiere. En concreto, las pacientes con edades comprendidas entre los 19 y los 39 años han presentado porcentajes similares al ser clasificadas con la neocondición pterigion vulvo-perineal superior según la escala tipo 1 (≤ 10mm).

Por el contrario, las pacientes con edades comprendidas entre los 40 y los 59 años, mayoritariamente son especificadas en tipo 2 (11 y 20 mm). Es relevante señalar que, en el grupo de edad entre los 50 y los 59 años, el 15,5 % ha sido clasificado con pterigion tipo 3. (tabla 3)

Tabla 3. Distribución de las pacientes según edad y clasificación de medida de corte de la neocondición pterigion vulvo-perineal superior.

Edad (Años)	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Total	
	≤ 10 mm		11 - 20		>20 mm			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
19-23	12	52,2	10	43,5	1	4,3	23	100
29-39	12	50,0	10	41,7	2	8,3	24	100
40-49	14	40,0	21	60,0	0	0,0	35	100
50-59	6	18,8	21	65,6	5	15,5	32	100
60-69	8	65,5	5	38,5	0	0,0	13	100
70-79	1	33,3	2	66,7	0	0,0	3	100
Total	63	40,8	69	53,1	8	6,2	130	100

Al relacionar los síntomas asociados y la

clasificación de medida de corte, se halló que la mayoría de las pacientes que manifestaron cada síntoma se clasificaron en el pterigion tipo 2, con una medida de corte que oscilaba entre 11 y 20 mm.

Los datos recabados evidencian la predominancia de los síntomas de disuria (72,5 %), afección del flujo urinario (77,6 %) y sensación de vaciado incompleto (66,7 %). Por último, se constata la presencia de infecciones del tracto urinario recurrentes (IUT) en 57,1 % de las pacientes del estudio. Un aspecto relevante a considerar en la evaluación de los síntomas es que, 85,7 % de las mujeres no manifiestan indicios en ninguna de las categorías de clasificación de la neocondición pterigion vulvo-perineal superior. (tabla 4).

Tabla 4. Distribución de las pacientes según sintomatología y clasificación de medida de corte de la neocondición pterigion vulvo-perineal superior.

Sintomatología	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Total*	
	≤ 10 mm		11 - 20		>20 mm			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Disuria	12	17,4	50	72,5	7	10,1	69	100
Afección del flujo Urinario	4	8,2	38	77,5	7	14,3	49	100
Sensación vaciado incompleto	4	13,3	20	66,7	6	20,0	30	100
IUT Recurrente	1	4,8	12	57,1	8	38,1	21	100
Niega	36	85,7	6	14,3	0	0,0	42	100
*n= 130								

De la investigación realizada, se determinó que el diagnóstico predominante en el total de pacientes estudiadas fue el síndrome genitourinario de la menopausia (SGM), representado por el 41,5 % de los casos. En este estudio, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de los diagnósticos clínicos y su correspondencia con la clasificación de medida de corte en la neocondición pterigion vulvo-perineal superior.

Los resultados revelaron que, además del SGM, se observan casos de cistocele, síndrome metabólico e incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE),

clasificados con el mayor número de casos en el tipo 2, cuya medida de corte se ubica entre 11 y 20 mm. En concordancia con lo anterior, en la Tabla 5 se evidencia que los diagnósticos en cuestión se asocian con las clasificaciones Tipo 1 y 3, aunque con una incidencia porcentual menor.

Tabla 5. Distribución de las pacientes según diagnóstico clínico y clasificación de medida de corte de la neocondición pterigion vulvo-perineal superior.

Diagnósticos	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Total*	
	≤ 10 mm		11 - 20		>20 mm			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
SGM	22	40,7	28	51,9	4	7,4	54	100
Cistocele	8	34,8	13	56,5	2	8,7	23	100
**Síndrome Metabólico	8	40,0	10	50,0	2	10	20	100
TUE	6	31,8	12	63,2	1	5,3	19	100
Hiperplasia vaginal	3	21,4	10	71,4	1	7,1	14	100
**Patog. cervical por VPH	5	38,5	7	53,4	1	7,7	13	100
Hipertrofia del L. Men. ** Menor	4	57,1	3	42,9	0	0,0	7	100
Rectocele	3	50,0	2	33,3	1	16,7	6	100
ITU	3	50,0	2	33,3	1	16,7	6	100
Miomatosis uterina	2	100	0	0,0	0	0,0	2	100
Discinesia Gonadal 46XX	1	100	0	0,0	0	0,0	1	100

*n= 130
**Sínd: Síndrome; Patog: Patología; L.Men: Labio Menor

DISCUSIÓN

En el contexto de los avances en el campo de la investigación médica, la ginecología se erige como una disciplina de estudio de suma relevancia. La presente investigación tiene como objetivo principal la elaboración de una clasificación del “pterigion vulvo-perineal superior”.

La patología en cuestión no ha sido objeto de estudio por parte de los expertos, pero resulta importante cuando se aborda la calidad de vida sexual de la mujer, un aspecto que ha ocupado un lugar destacado en el ámbito de la ginecología regenerativa funcional y estética en la última década ⁽⁵⁾.

Como se ha expuesto en investigaciones previas, se han obtenido resultados clínicos notables en la restauración de la mucosa vaginal y del resto del tejido genital externo femenino. Así como, el abordaje de patologías que conllevan la aparición de fisuras recurrentes, susceptibles de ocasionar dolor y sangrado postcoital, como la dispareunía, que requiere soluciones eficaces para afrontar las molestias vulvares y vaginales asociadas a la atrofia, particularmente en la menopausia o en la etapa postmenopáusica ⁽⁴⁾.

En la clasificación propuesta se presenta una neocondición vulvo-perineal de pterigion superior anterior en la que se distinguen tres mediciones, que identifican el compromiso de acuerdo a los síntomas y la patología diagnosticada del sistema urinario. De hecho, la validación de estas escalas se realizó con datos de pacientes que asistieron a la consulta de uro-ginecología del Instituto de Ginecología Regenerativa Funcional y Estética a través de FUNDAREM.

La prueba de la neocondición pterigion vulvo-perineal superior, determinó, que más de la mitad (53,1 %), de las pacientes tenían un pterigion tipo 2, en vista que el tamaño del tejido poseía una medición entre 11 y 20 mm. En las otras categorías de la escala fue semejante con el tipo de procedimiento al agruparse los elementos.

Lo antes mencionado, evidenció el proceso metodológico y estadístico realizado para obtener como resulta una clasificación de una neocondición pterigion vulvo-perineal superior, corroborada al agrupar resultados en cada categoría, lo que permitió asegurar la integridad, validez y objetividad de las conclusiones y a su vez garantizar la precisión y relevancia de los hallazgos del presente estudio.

En otros términos, se prueba la relación de la neocondición pterigion vulvo-perineal superior con la variable edad. Como era de esperarse se mantuvo en mayor porcentaje la clasificación tipo 2 (65,6 %), para el grupo de 50 a 59 años, seguida 40 a 49 años (60,0 %).

También se distinguió el tipo 3 (> 20mm) aunque en menor porcentaje para las pacientes con edades entre 50 y 59 años. Estos resultados difieren de la teoría, ya que, los rangos en que corre la menopausia generalmente son entre 45 y 55 años, (aunque puede variar). Subsecuentemente, la

postmenopausia, comienza después de la menopausia, que dura el resto de la vida ⁽⁶⁾.

En este orden de idea, se valoraron los síntomas y el diagnóstico clínico coincidiendo que la neocondición pterigion vulvo-perineal superior agrupo el mayor número de casos en la clasificación tipo 2 (11 y 20 mm), en donde los síntomas (disuria, afección del flujo urinario, sensación de vaciado incompleto e ITU recurrentes) variaron entre 57,1 % y 72,5 %. En la neocondición pterigion vulvo-perineal superior, también fueron clasificadas las pacientes que presentaban membrana de menor tamaño (tipo 1), pero que no manifestaron síntomas.

En el proceso de diagnóstico, se observó una predominancia de patologías de gran relevancia asociadas al síndrome genitourinario de la menopausia (SGM). Entre otros diagnósticos de igual importancia, que se consideraron por ser pterigion vulvo-perineal superior de la pared vaginal anterior, los cuales se asociaron con prolapso de órganos pélvicos e hiperlaxitud vaginal. Asimismo, se identificaron otros diagnósticos, tales como síndrome metabólico en pacientes jóvenes.

Los hallazgos de este estudio están alineados con la literatura científica existente, la cual indica que el síndrome genitourinario de la menopausia es una condición hipoestrogénica con implicaciones genitales, urológicas y sexuales que afecta a más del 50 % de las mujeres posmenopáusicas.

Este síndrome incluye una serie de síntomas relacionados con la disminución de estrógeno, tales como la reducción del diámetro, la elasticidad del introito y del canal vaginal interno, el adelgazamiento de los tejidos vaginales, la dispareunía, la disfunción sexual y la disuria, entre otros ^(6,7).

En este sentido, lo expuesto anteriormente reafirma la relevancia del campo de la uroginecología en la realización de investigaciones orientadas a la formulación de soluciones eficaces para abordar y prevenir las afecciones de la región pélvica femenina.

Por otro lado, se anticipa que los resultados derivados de la clasificación obtenida en la neocondición pterigion vulvo-perineal superior puedan servir como un criterio para plantear

protocolos importantes, que guíen la toma de decisiones en el momento de realizar el diagnóstico y tratamiento oportuno.

En este sentido, es imperativo continuar profundizando en la investigación para llevar a cabo futuros estudios en diversos contextos metodológicos y concebir diseños innovadores.

CONCLUSIONES

En este estudio se generaron las siguientes conclusiones:

- a) La neocondición construida para clasificar el pterigion vulvo-perineal superior, se realizó mediante un proceso teórico metodológico y estadístico. Esta neocondición vulvo-perineal de pterigion superior, tiene atributos que la caracterizan, por su simplicidad (es sencillo de medir e interpretar mediante el instrumento Vernier), tiene objetividad (se obtienen los mismos resultados independientemente de quien realice la medición), es de bajo costo y mantendrá validez en el tiempo (esto significa, estabilidad a lo largo del tiempo para diagnosticar y/o tomar decisiones oportunas para el tratamiento).
- b) Esta neocondición de clasificación del pterigion vulvo-perineal superior, representó tres tipos de cortes (Tipo 1: ≤ 10 mm; Tipo 2: entre 11 y 20 mm; Tipo 3: > 20 mm) en las que se constituyeron estas mediciones tomando como referente el tercio superior de la zona vulvar, desde la base del área vulvo-perineal hasta el borde externo en la cara interna del pterigion.
- c) Se presenta como una neocondición de carácter patológico, conocida como “Pterigion vulvo-perineal superior”. Se trata de una condición que, hasta el momento, no había sido incluida en las clasificaciones médicas tradicionales, lo que la convierte en un objeto de estudio de gran relevancia para la comunidad médica, fundamentada en la sintomatología, y patologías asociadas en el área de uroginecología. Entre las más destacada en este estudio, la dispareunía y el síndrome genitourinario de la menopausia.

REFERENCIAS

1. Chu WK, Choi HL, Bhat AK, Jhanji V. Pterygium: new insights. Eye (Lond). 2020;

34(6):1047–1050.

Doi:

<https://doi.org/10.1038/s41433-020-0786-3>

2. Losa Domínguez F, Fernández Delgado JG. Denominación de una conformación vulvo-perineal: Pterigion vulvoperineal y su tratamiento. Universidad de Barcelona. Tesina del 1 Curso de Expertos en Ginecosmetica de la Universidad de Barcelona. 2017.

3. Renaud A. Laser diodo 980 nm asociado a fibrina rica en plaquetas, en pacientes con fisura vulvar recidivante. Barquisimeto, estado Lara. marzo-junio 2021. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2023; 1(1): 41–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8196741>

4. Andrew Goldstein, Perineoplasty and Vaginal Advancement Flap for Vulvar Granuloma Fissuratum. The Journal of Sexual Medicine. 2011; 8 (11): 2984–87. <https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2011.02528>.

5. Aznar F. Revolución Tecnológica. Monográfico, Gineco Belleza. Suplemento Especial. 2021. 52: 30–31. <https://www.bellezamedica.es/contenido/2018/07/GB-37-monografico.pdf>.

6. Palacios S, Cancelo HMJ, González PS, Manubens M, Sánchez BR. Síndrome genitourinario de la menopausia: recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Prog Obstet Ginecol. 2019; 62(2): 141–8. https://sego.es/documentos/progresos/v62-2019/n2/09-AE_Sindrome menopausia.pdf.

7. Escribano JJT, Rodea GG, Martín ÁJ, Cristóbal I, González PJ, Salinas JP, *et al.* Tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia mediante láser fraccionado CO₂: Una opción terapéutica emergente. Rev Chil Obstet Ginecol. 2016; 81(2):138–51. Doi: <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262016000200011>.

Cómo citar este artículo.

Renaud A, Indriago M, Losa Domínguez F, Palacio Gil-Antuñano S, Regardíz E, Pérez A. Pterigion vulvo-perineal superior: una neocondición. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2025; 3(2): 9–16. Doi: 10.5281/zenodo.15599172